

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ELEKTROMOBILLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

¹Saidova Gulchexra Alisherovna, ²Saidova Gulchexra Erkinovna, ³Qurbonov Sanjar
Yusufjon o'gli

¹TATU, assistant, ²TATU, assistant, ³TATU, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720665>

Annotatsiya. *Elektr texnologiyalari, ma'nosi akkumulyatorlar va zaryadlash stansiyalari kabi, infrastruktura sohasining hozirgi darajasiga yuqori baholash bilan birga, elektr transportining elektr energiya tarmog'i bilan integratsiyasi v2g kontseptsiyasida muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar simulyatsiyalar asosida foydalanish, issiqlikni tartibga solish, energiya samaradorligini oshirish va boshqalar kabi muammolar bilan bog'liq elektr avtomobillarining muhandislik muammolarini hal qilishga imkoniyat beradi. Ushbu maqolada transportni elektrlashtirish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *elektr motor, elektr energiya, dvigatelli avtomobil, quvvat zahirasi.*

Аннотация. *в концепции V2G важными являются электротехнологии, то есть аккумуляторы и зарядные станции, наряду с высокой оценкой текущего уровня инфраструктурного сектора, интеграция электротранспорта с электросетью. Эти технологии дают возможность решать инженерные проблемы электромобилей, связанные с такими проблемами, как использование на основе моделирования, терморегулирование, повышение энергоэффективности и другие. В данной статье рассматривается электрификация транспорта.*

Ключевые слова: *электродвигатель, электрическая энергия, двигатель автомобиля, запас хода.*

Abstract. *In the V2G concept, electrotechnologies are important, that is, batteries and charging stations, along with a high assessment of the current level of the infrastructure sector, the integration of electric vehicles with the electrical grid. These technologies provide the ability to solve EV engineering problems related to issues such as simulation-based usage, thermal management, energy efficiency, and others. This article discusses the electrification of transport.*

Keywords: *electric motor, electrical energy, car engine, power reserve.*

Hozirda jahon mashinasozlik sanoatida, avtomobil ishlab chiqaruvchilari va foydalanuvchilar, an'anaviy benzin va dizel motorli transport vositalariga nisbatan, xususan, elektromobilga qiziqishining o'sishi tendentsiyasini kuzatishadi.

Elektr avtomobillari harakatlanish uchun elektr energiyasidan foydalanadi. Bu, yoqilg'i yonadigan ichki yonuv dvigatellari bilan ajralib turuvchi avtomobillardan farqli ravishda, elektr mobil o'z harakatlanishi uchun zarur quvvatni ishlab chiqarish uchun elektr motoridan foydalanadi. Elektr transport vositalari uchta turda bo'ladi: to'liq elektr, gibrid va plaginli gibrid. To'liq elektr avtomobillar faqat akkumulyatordan olinadigan elektr quvvati bilan harakatlanadi. Gibrid avtomobillar esa ichki yonuv dvigatel va elektr motorini birlashtiradi, hamda plaginli gibrid avtomobillar, rozetdan quvvatlanish imkoniyatiga ega.

Elektromobil, bir yoki bir nechta elektr dvigatel yordamida harakatlanadigan avtomobil, akkumulyatorlar batareyasi orqali kuchlantirilgan. 20-asr boshlarida G'arbiy Yevropa va AQShda elektromobillar taksi, pochta furgoni, kommunal xo'jalik mashinalari sifatida xizmat qilgan. Fransuz inshoot Camille Jenatzy elektr avtomobilni 100 km soatga yetkazgan. Ammo, tezlik cheklanganligi va energiya sig'imining pastligi (20 W/soat kg gacha) sababli, akkumulyatorlar

batareyasi kattaligi elektr transportning rivojlanishiga chek qo'ydi. 1960-yillardan boshlab, shahar transportida gaz havonini zaharlashi va shovqinni kuchaytirish orqali elektr transportidan foydalanishga ehtiyoj ortdi. Elektromobilning bir galgi zaryadi (energiya zaxirasi), 100 km yo'l yurishga yetadi. Elektromobillarning akkumulyatorlari maxsus zaryadlash stansiyalarida zaryadlanadi. O'zgaruvchan tok dvigatelidan foydalanilganda uni o'zgarmas tokka aylantiruvchi o'zgartirgich bo'ladi [1].

Elektromobillar shahar transporti uchun mo'ljallangan; ularning yurish qismi, yengil yoki yorug'lik kuzovi, alohida transmissiyali va akkumulyatorlar batareyalari o'zgaruvchan va qulay qilib ishlanadi. Akkumulyatorlar batareyalari kuzov ostiga joylashtiriladi va tok dvigatelga tiristorli boshqarish bloklari orqali kuchlantiriladi. Dvigatel, ko'priqli bloklarga (oldiga yoki orqasiga) yoki kardanli harakat bloklariga, yoki g'ildiraklarga o'rnatiladi. Elektromobillar shahar transportida foydalanish shovqinni va havoning buzilishini pastroqlashtiradi, suyuq yonilg'ini tejashga imkon beradi. Elektr energiya suyuq yoki gazsimon yoqilg'idan bevosita avtomobilning o'zida ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan elektr avtomobillar ham mavjud.

Elektr transport vositalari, ichki yonuv dvigatelli transport vositalariga nisbatan bir nechta afzalliklarga ega. Ularning ekologik jihatdan qulay bo'lishi sababli, ish paytida atmosferaga zararli moddalar chiqarmaydilar. Bu, benzin yoki dizel yoqilg'isidan foydalanishlarini taqiqlaydi va shuningdek, oddiy avtomobillarga nisbatan ancha tinchroq ishlaydi, shahar ko'chalari uchun muhim bir tanlovdir.

Biroq, elektr transport vositalarining kamchiliklari ham bor. Bunda eng asosiy muammo, bitta zaryadda cheklangan masofaning chegarasidir. Vaqtincha modellarda esa quvvatlanishda 200-300 kilometr masofa bosib o'tish mumkin bo'lsa-da, bu, ichki yonuv dvigatelli avtomobillar bilan solishtirganda, masofani kam bosishiga olib keladi. Qo'shimcha ravishda, zaryadlash vaqtining uzunligi, uzoq masofalarga sayohat qilishni noqulaylashtirishi mumkin. Elektr transport vositalarining narxi esa odatdagi avtomobillarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi.

Elektr avtomobil bozori, xususan, qattiq ekologik qoidalarga va yuqori yoqilg'i narxlarga ega mamlakatlarda sur'atli rivojlanib bormoqda. Turli avtomobil ishlab chiqaruvchilari doimiy ravishda akkumulyatorlarining samaradorligini oshirish, bir zaryadda yetish masofasini oshirish va zaryadlash vaqtini qisqartirishga yo'naltirilgan.

Buning bilan birga, ba'zi davlatlar elektr transport vositalarini sotib olish uchun davlat tomonidan imtiyozlar va subsidiyalarni taqdim etish orqali ularning rivojlanishiga yordam beradilar. Kelgusi yillarda, elektromobillar savdosi kengaymoqda, shuningdek, ularning narxi ham pastlashadi.

Ko'pchilik avtomobil ishlab chiqaruvchilari kelgusi yillarda butunlay elektr transport vositalariga o'tish strategiyalarini e'lon qilganlar. Shuningdek, elektromobillarni quvvatlantirish shoxobchalari infratuzilmasi kengayib, bu transport turidan foydalanishda yanada qulaylik va imkoniyatlar yaratish kutilmoqda [2].

Akkumulyatorli elektr transport vositasining sxematik diagrammasi quyidagicha: batareya quvvat simlari va tortish motorini tartibga solish (boshqaruv) tizimi orqali tortish motoriga ulanadi, bu esa o'z navbatida momentni uzatadi. Ushbu turdagi elektr transport vositalarining texnik va iqtisodiy parametrlari birinchi navbatda ishlatiladigan batareyalarning xususiyatlariga bog'liqdir. Batareya zaryadiga elektr transport vositasining istalgan diapazoni (quvvat zahirasi) batareyaning og'irligining elektr transport vositasining umumiy og'irligiga nisbati bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir. Akkumulyator og'irligining elektr transport vositasining yuk ko'tarish

qobiliyatiga bog'liqligi karbüratörlü dvigatelning og'irligining avtomobilning yuk ko'tarish qobiliyatiga bog'liqligidan ancha yuqori.

Elektr transport vositalarining ommaviy ishlab chiqarilishini to'xtatuvchi asosiy omil, yuqori narx va bir zaryadda past diapazon tufayli past talabga asoslanadi. Akkumulyatorlarning qo'llanilishining kengayishi, ularning narxining yuqori bo'lishiga va bir zaryadda yetarli masofani bosishga qodir emasligiga olib keladi. Ushbu muammolar muammolarni hal qilish uchun ko'plab avtomobil ishlab chiqaruvchilari akkumulyator ishlab chiqaruvchilari bilan qo'shma korxonalar tuzishadi. Misol uchun, Volkswagen AG, Sanyo Electric, Nissan Motor, NEC korporatsiyasi va boshqalar bilan qo'shmoqda.

Mutaxassislar fikricha, akkumulyatorning narxi bir kilovatt-soat uchun 100 dollar va undan past bo'lganida elektr avtomobillarining ommaviy taqsimlanishining boshlanishi mumkin. Shu vaqtgacha, qimmat akkumulyatorlar raqobatbardosh narx taklif qilishni qiyinlashtiradi.

Soddalashtirilgan dizayndagi kichik elektr transport vositalari (elektr avtomobillar, elektr yuk ko'taruvchilar va boshqalar) muddati o'tgan holdan temir yo'l stantsiyalarida, ustaxonalarda, yirik do'konlarda va attraksionlar sifatida yuk tashish uchun keng qo'llanilmoqda. Ular kichik quvvat zaxirasi va tezligi, batareyalarning yuqori narxi va og'irligi kabi kamchiliklar bilan barcha muammo qarshi kurashishadi. Shu jumladan zararli egzoz va shovqinlarning yo'qligi, bu esa yopiq, gavjum joylarida ishlash uchun ahamiyatli bo'lgan muhim afzalliklarini ta'minlaydi. Rasmiy ravishda, bunday avtomobillar qo'llanilishining o'ziga xos xususiyati tufayli elektr transport vositalari sifatida tasniflanmaydi. Ochiq turdagi 14-15 o'rinli elektr rekreatsion avtobuslar ham yaratilgan bo'lib, ular ommaviy dam olish maskanlari va qo'riqxonalariga tashrif buyurish uchun faol foydalanilmoqda [3].

Elektr avtomobillari global miqdorda kengayib borayotgan yangi transport turidir. Ularga an'anaviy avtomobillarga nisbatan ko'p afzalliklar mavjud, masalan, atrof-muhitga zarar etkazmaslik, yoqilg'i narxini pastaytirish va tinch ishlab chiqish.

Biroq, elektr transport vositalarining kamchiliklari ham bor, masalan, har bir zaryad uchun cheklangan diapazon va yuqori narx. Lekin, texnologiyalar doimiy rivojlanishi va takomillashtirilgan zaryadlash infratuzilmasi bilan, elektr transport vositalari yanada arzon va mashhur bo'lib bormoqda.

Elektr transport vositalari ifloslantiruvchi moddalar emissiyasini kamaytirish va neft va boshqa qazib olinadigan yoqilg'iga qaramligini kamaytirishda katta rol o'ynaydi. Ular quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan manbalardan ortiqcha energiyani saqlash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Asosiy holatda, elektr transport vositalari transport sanoatini o'zgartirish va jamiyatning ekologik vaziyatini yaxshilashda katta imkoniyatlarga ega. Ushbu texnologiyalar rivojlanishi atrof-muhit va jamiyatga foydali bo'lgan yanada barqaror va toza transport tizimining kelajagini olib kelishi mumkin.

REFERENCES

1. Karamyan O.Yu., Chebanov K.A., Solovyova J.A. Elektr avtomobat va uning rivojlanish istiqbotlari // Fundamental tadqiqotlar. – 2015. – 12-4-son. – B. 693-696.
2. Nykvist B. va M. Nilsson M. Elektr transport vositalari uchun batareya paketlarining tez ishdan chiqishi // Tabiatning iqlim o'zgarishi, jild. 5, 2015, bet. 329-332.
3. Yu., Starodubtsov A. A. Zamonaviy lityum-ion batareyalarni elektr transport vositalarida qo'llash // Avtomobil va elektronika. Suchasni texnologiyasi. 2018 yil, 13-son. Thilo

- Bocklisch. Hybrid energy storage systems for renewable energy applications. 9th International Renewable Energy Storage Conference, IRES 2015.
4. Stantsiya va podstantsiyalarning elektr qismi. O'quv qo'llanma. Q.R. Allaev, I.H. Siddikov va boshq. O'z.ROO'MTV – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016. 304b.
 5. Алгоритм управления электроснабжением устройств и объектов телекоммуникации на основе технологии “Умная энергетика” “Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари” №3 илмий журнали. И.Х. Сиддиқов, М.А. Анарбаевб, Г.А. Саидова.
 6. Energy menegment and organization of the management system at the enterprise. International Scientific Journal “Engineering Mathematics”. Volume 4, Issue 2, 2022. ISSN:1687 – 6156. - P. 39-43 <http://iejemta.com>. G.A. Saidova.
 7. Qayta tiklanadigan elektr ta'minot manbalarining parametrlari Axborot oqimi monitoring texnik ta'minoti tahlili. Материалы международной научно-технической конференции “эффективная энергетика будущего: проблемы и решения”. Часть 1. Фергана-2023. – б. 237-244 О.Иsmoilov G.A. Saidova.